

AHMAD YASSAVIY TARIQATI: ZIKR MASALASI VA ZOKIR MAQOMI

Abdullayeva Nilufar Ibragim qizi

Termiz davlat universiteti O'zbek adabiyotshunosligi 2-bosqich magistranti

E-mail: nilufarabdullayeva789@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7941917>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Ahmad Yassaviy va uning tariqati, Yassaviy tariqatida zikr masalasi, Zokir maqomi haqida so'z yuritiladi, hikmatlarning tahlili, hikmatlarda zikr talqini, hikmatlarda Zokir masalasi haqida fikrlar yuritiladi.

Kalit so'zlar: Ahmad Yassaviy, Devoni hikmat asari, tasavvuf, tariqat, nafs, Haqqa yetish, Zokir obrazi, zikr usullari, arab tili.

AHMAD YASSAWI SECT: THE ISSUE OF ZIKR AND THE STATUS OF ZAKIR

Abstract. This article discusses the issue of dhikr in Ahmad Yassavi and his sect, yassavi sect, Zakir status, analyzes of Proverbs, interpretation of dhikr in Proverbs, opinions on Zakir issue in Proverbs.

Keywords: Ahmad Yassavi, Devani Hikmat's work, Sufism, sect, lust, truthfulness, Zakir image, methods of remembrance, Arabic language.

СЕКТА АХМАДА ЯСАВИ: ПРОБЛЕМА ЗИКРА И СТАТУС ЗАКИРА

Аннотация. В этой статье рассматривается вопрос Ахмада Яссави и его секты, вопрос о зикре в суре Яссави, вопрос о статусе Закира, анализ пословиц, толкование зикра в притчах, размышления о Закире в притчах.

Ключевые слова: Ахмед Яссави, труд мудрости Девони, суфизм, тарикат, нафс, достижение истины, образ Закира, методы зикра, арабский язык.

O'zbek mumtoz adabiyoti hamda islom adabiyotining katta bir ustuni bo'lgan Xoja Ahmad Yassaviy Yassi yaqinidagi Sayram shahri, taxminan XI asrning 2-yarmida yashab ijod etgan. Yassaviy chig'atoy tilida ijod qilgan. Yassaviy tug'ulgach, ko'p o'tmay onasi — Muso Shayxning qizi Oysha xotun vafot etadi. 7 yoshida otasidan ham ajraladi. Yassaviy tarbiyasi bilan opasi Gavhar Shahnnoz mashg'ul bo'ladi. Yassaviy opasi bilan Yassiga ko'chib borgach, ustozi Arslon bobo bilan uchrashadi va undan tahsil oladi ("Yetti yoshda Arslon bobom izlab topdim..."). Yassaviy Yassida botin ilmi sirlarini mukammal o'zlashtirgan. O'sha zamonlarda ilm-ma'rifatning Movorounnahrda markazlaridan bo'lgan Buxoroda Turkistonning turli tomonlaridan tolibi ilmlar yig'ilishgan. Arslon bobo ko'rsatmasi bilan Yassaviy ham Buxoroga boradi. Davrning eng peshqadam olimi va sofiysi Shayx Yusuf Hamadoniy bilan uchrashib, unga murid tushadi. Buxoroda u arab tili bilan bir qatorda fors tilini ham chuqur o'rganadi. Forsiyda yaratilgan tasavvufiy adabiyot bilan tanishadi. Xoja Abduxoliq G'ijduvoni, Abdulloh Barqiy, Xoja Hasan Andoqiylar bilan hamsuhbat va hammaslahat bo'lib, Yusuf Hamadoniy muridlari qatoridan o'rin oladi. Xoja Ahmad Yassaviyning bizgacha yetib kelgan asari "Devoni hikmat" bo'lib, "Devoni hikmat"da ilohiy ishq va oshiqlik, Haqqa yetish sirlari, Zokir va uning ma'naviy martabasi, ma'rifat va oriflik saodati, fanodan baqoga yetishish tushunchalari nihoyatda samimiy va ta'sirli ohanglarda yoritib berilgan. "Devoni hikmat"dagi barcha she'rlar ham Yassaviyga mansub emas. Unga Yassaviy izdoshlarining ijod namunalari ham kiritilgan. Bu esa, tabiiyki, hikmatlar tili va uslubida ma'lum

o'zgarishlar hosil qilgan. Lekin Yassaviyning o'nlab izdoshlaridan hech biri ustozlari boshlagan g'oyaviy, axloqiy, ma'naviy ma'rifiy va mafkuraviy yo'nalishni o'zgartirmagan. Buni Yassaviy hayoti, tariqati va ijodiyotidan bahs yuritilgan o'nlab qadimiy manbalar, ayniqsa, Sulton Ahmad Haziniyning "Javohir ul-abror min amvojil bihor" asari ham to'la tasdiqlaydi.

Ahmad Yassaviy Allohga bo'lgan ishqni haqiqiy sanaydi. Chin oshiqning sifatlariga diqqat qaratadi. Xo'sh, chin oshiq kim? Shoir nazdida chin oshiq bo'lish uchun "Alloh debon ichga nur"ni to'ldirish, butun tanadagi tomir-u suyaklar larzaga kelgan holda "Haq zikri"ni qilish, rohat farog'atdan kechish lozim bo'ladi. Shoir ishqni bebaho dur-gavharga o'xshatadi. Biroq bunday gavharni ishqsiz, nafs qutqusiga uchragan "har nomardga sotib" bo'lmaydi. Ahmad Yassaviyning barcha hikmatlariga xos yana bir xususiyatni ta'kidlash o'rinli bo'ladi. Bu – nafsga qarshi kurash masalasi. Shoir hamma vaqt nafsdek baloyi azimni yenga olmagan odamga achinadi, unga tanbeh beradi. Nafsini jilovlagan odam sabr-qanoatga erishadi.

Ahmad Yassaviy hikmatlarining tasavvuf falsafasiga tegishli jihatlari ustida mulohaza yuritganda, oshiqning shariat, tariqat, ma'rifat bosqichlaridan o'tib haqiqat martabasiga yetishini eslash o'rinli bo'ladi. Shoir bu bosqichlarda islom dini hukmlarini o'zida mujassam etgan shariatni yaxshi bilish zarurligini o'qtiradi. Shuning uchun ham "Shariatsiz tariqatga kirib bo'lmas", "Tariqatga shariatsiz kirganlarni, Shayton kelib imonini olur ermish" yoki "So'finaqsh bo'lding valek hargiz musulmon bo'lmading" kabi misralarni yozadi. Insonning so'zi amaliga, tashqi ko'rinishi ichki olamiga mos kelishi lozim. Tashqaridan qaraganda odam taqvodor so'figa o'xshash – so'finaqsh bo'lishi, lekin u amalsiz bo'lishi mumkin, bundaylarga Yassaviy tanbeh berib "hargiz musulmon" bo'lmading deydi.

Ahmad Yassaviy tasavvufga inson ma'naviyatini yuksaltiruvchi muhim omil sifatida qaraydi. Tasavvuf negizida ruhiy tarbiya turadi. Ruhiy tarbiya bashariyatning to'g'ri yo'ldan yurishiga yordam beradi. To'g'ri yo'l esa haqiqatni anglashga olib kelishi lozim. Haqiqatni anglash o'zlikni anglashdir. Bunga erishish uchun odam shariat hukmlarini to'la bajarishi va qalbida Yaratguvchiga muhabbat bo'lishi kerak. Yassaviy har vaqt nafs haqida gapirganida unga insonning kamolotiga xalaqit beradigan yovuz va yaramas kuch sifatida baho beradi. Nafsga "shum" sifati beriladi. Shuningdek, shoir "nafsi bad", "nafs yo'li", "nafs ilgi" singari istioralarni ham qo'llaydi. Adib to'g'ridan to'g'ri nafsga qarshi kurashni, uning yo'rig'iga yurmaslikni targ'ib qiladi. Nafsning domiga ilinish insonni qanchalik yer bilan yakson qilishini juda yorqin ifodalarda ko'rsatib beradi.

Yassaviy o'z hikmatlarida Zokir kim va u qanday tarbiyalanishi, uning Alloh uchun qilishi kerak bo'lgan zikrlarini ham shoirlik yo'li bilan chiroyli tavsiflab bera oladi o'z hikmatlarida.

Xulosa, Ahmad Yassaviy hayoti va ijodini o'rganar ekanman, u shaxsning islom olamida, tasavvuf tarixida o'rni beqiyos ekanligiga yana birbor guvoh bo'ldim. Hikmatlarni tahlil qilish davomida har bir hikmatning xulosasida Allohga yetish, Haqni tanish, zikr etish, imon keltirish va taqdirga ishonish kabi g'oyalarning ilgari surulganini bildim. Har bir hikmatning o'zgacha bir hikmati bor, bir-birini

takrorlamagan holda yangi va yangi g'oyalarni ilgari suradi bu misralar, Yassaviy ijodini qancha o'rgag'sak shuncha kam, hali bu baytlar qanchadan qancha oltinga teng g'oya va fikrlarni o'zlarida yashirib turishibdi.

REFERENCES

1. A.Sa'diy. Yasaviy kim edi? (nashrga tayyorl. B. Do'stqoraev) -T.: 1994.
E. Rustamov. Ahmad Yasaviy hikmatlarida tarix va hayot sadosi. «O'zbek tili va adabiyoti» jurn. 1972, № 4-5;
2. Fitrat. Ahmad Yasaviy. «Tanlangan asarlar» (nashrga tayyorl.H.Boltaboev). 2-jild. —T.: Ma'naviyat, 2000;
3. I.Haqqul. Ahmad Yasaviy. Hayoti va ijod yo'li. — T.: 2001.
4. N.Hasanov. Turkiyada yassaviyshunoslik. -T.:1999.
5. Saviya.Uz.
Arxiv.Uz